

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

OpenAIRE | EXPLORE

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ СЛУЖАТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

Оташев Джахонгир Бурханович

*“International school of finance technology and science” Институт
«Бухгалтерский учет» преподаватель кафедры*

E-MAIL: jahongirotashev7@gmail.com

Аннотация

В данной статье мы рассмотрим понятие инфраструктуры как экономической категории и некоторые ее научно-теоретические основы. Также теоретически исследуется роль инфраструктуры в сфере предпринимательства и ее влияние на бизнес-среду. В статье в основном подходят к вопросу с использованием научных методов научной абстракции и единства рациональности и историчности, а в качестве рекомендаций упоминаются некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание при развитии инфраструктуры в регионах.

Ключевые слова: инфраструктура, иктисодий инфраструктура, социальное инфраструктура, производство.

Abstract

In this article, we will consider the concept of infrastructure as an economic category and some scientific and theoretical foundations of it. In addition, the role of infrastructure in the field of entrepreneurship and its impact on the business environment are theoretically studied. The article mainly approaches the issue using the scientific methods of scientific abstraction and the unity of logic and historicity, and some aspects that should be paid attention to in the development of infrastructure in the regions are mentioned as recommendations.

Key words: infrastructure, economic infrastructure, social infrastructure, production.

Введение

Сегодня одним из основных аспектов экономики страны является малый бизнес и предпринимательство. Причина в том, что чем их больше и чем они конкурентоспособнее, тем больше у людей будет постоянных рабочих мест и доходов, а главное, они гарантируют экономическое благополучие. Как сказал один из величайших мыслителей в истории экономической науки А. Смит, движущей силой человека является эгоизм, ставящий свои интересы выше интересов других. Но он принимает это как нормальную ситуацию и приходит к положительному выводу, что «когда человек действует, думая о своих интересах, он невольно приносит пользу другим». Предпринимательство — это именно то, что сказал ученый в соответствии с мыслями сначала действует в своих интересах и выгодах, давая работу другим. В настоящее время инфраструктура является одним из наиболее важных факторов для людей, которые хотят начать бизнес или уже имеют действующий бизнес. Особенно в современных условиях внешней и внутренней нестабильности возрастает значение развития инфраструктуры на основе внутренних ресурсов регионов.

Анализ литературы по теме

Лингвистическая история понятия «инфраструктура» восходит к 1875 году во Франции, а после этого оно вошло в употребление в английском языке с 1887 года. Американский экономист Розенштейн Родан вводит его в экономическую литературу. Словарное значение этого термина означает «инфра», «нижний», «нижний» на латыни и «структура» на французском языке. Понятие «инфраструктура» имеет разное значение для разных секторов в зависимости от определенных аспектов. Термином «инфраструктура» в экономике, то есть в сфере малого бизнеса и предпринимательства, можно назвать совокупность сфер и условий, служащих для организации и взаимосвязи экономических процессов. В целом экономисты стали уделять внимание вопросам развития инфраструктуры в 60-х годах прошлого века (такие как Д. Рэй, Ш. Стоунер, А. Маршалл и Д. Кларк). Большинство из них рассматривали инфраструктуру как совокупность коммуникаций, сырьевого и технического снабжения, системы логистики и институциональных единиц.

Инфраструктура является важнейшим фактором, обеспечивающим расширение производственного сектора. В территориальном развитии инфраструктуры нашей страны большое значение имеет разнообразие природы, трудовых ресурсов и финансового потенциала наших регионов.

Понятию «инфраструктура» даны пояснения и определения рядом ученых. Ниже мы коснемся некоторых из них.

Розенштейн Родан рассматривает термин инфраструктура

как совокупность условий, которые служат улучшению деятельности в хозяйственной сфере и благосостоянию населения. [1].

Э.В. По Хечиеву, инфраструктура – это совокупность предприятий и организаций, входящих в сеть, и их деятельность, служащая для организации производства и формирования товарных отношений [2].

В. М. По Геетсу, инфраструктура – это не просто совокупность определенной территории, а условие эффективного развития производственной сферы и общественной жизни [3].

ГРАММ. Р. По Натрошвили, региональная инфраструктура представляет собой совокупность структур и видов деятельности, обеспечивающих свободное перемещение ресурсов и товаров в регионе и нормальную жизнь населения [4].

В. Я. Федоритова рассматривает инфраструктуру как совокупность сетей, обеспечивающих общие условия воспроизводства материальных благ и социального развития личности. [5].

По мнению Х. Тажимуратова и Х. Гасанова, инфраструктура предпринимательства представляет собой совокупность институтов и элементов, которые обеспечивают необходимые условия для непрерывной и эффективной деятельности субъектов предпринимательства и непосредственно обслуживают субъекты предпринимательства. [6].

Методологические исследования.

В данной статье рассматриваются научные исследования, проведенные зарубежными и отечественными экономистами по инфраструктуре и ее влиянию на развитие деловой активности в регионах. Также в результате научного анализа мнений и суждений ученых, имена которых упоминаются в литературоаналитической части статьи, а также наблюдения за экономическими событиями и происшествиями, даются определенные выводы и предложения. При изучении предмета использовались такие методы научного познания, как научная абстракция, единство логики и истории, дедукция.

Анализ и результаты.

В целом инфраструктуру можно разделить на две группы (диаграмма 1): согласно диаграмме, виды инфраструктуры делятся на две основные группы. Их влияние на объем производства и эффективность также различно. Один прямой, а другой косвенный. Например, если электроснабжение хорошее и бесперебойное, будет меньше перерывов в производстве, что приведет к повышению эффективности производства. Если взять социальную сферу, то наличие качественной системы здравоохранения приведет к тому, что работники

будут реже болеть или быстрее выздоравливать, что приведет к меньшим потерям рабочего времени.

1- Рисование Виды инфраструктуры.

Транспортная система, являющаяся частью экономической инфраструктуры, также очень важна в производственном процессе. Производители качественных и перспективных транспортных сетей, отвечающих требованиям времени сокращает время доставки товаров и услуг потребителю. И система коммуникаций играет несравненную роль в соединении производителей друг с другом и с потребителями. Его основной функцией является сбор, обработка и распространение данных.

Из инфраструктуры социальной сферы, имеющей опосредованную связь с производственной сферой, очень важной считается и система образования. Качественное образование означает качественный персонал. Изобилие качественной рабочей силы является одним из важных факторов, повышающих эффективность производства.

Выводы и предложения

Основываясь на некоторых из вышеупомянутых мнений и соображений, касающихся инфраструктуры, можно сказать, что окончательного определения этой терминологии не существует. Исходя из изложенных выше взглядов, можно дать следующее определение инфраструктуры: инфраструктура – это совокупность условий, служащих для развития и благополучия социальной и экономической жизни.

В результате анализа мы сочли необходимым дать следующие рекомендации:

- Развитие экономической и социальной инфраструктуры на государственном уровне в равных масштабах;
- Подход к развитию инфраструктуры регионов нашей страны с учетом их специфики;
- Подчеркивая важность опоры на внутренние ресурсы в развитии инфраструктуры в регионах для будущих исследований.

Список использованной литературы:

1. Хечиев Е.В. Типология инфраструктурных ограничений развития бизнеса // *Via in tempore. История. Политология.* 2009. №1 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-infrastrukturnyh-ogranicheniy-razvitiya-biznesa> (дата обращения: 18.07.2022).
2. Геец В. М. Общество, государство, экономика: феноменология взаимодействия и развития [монография] / В. М. Геец. — К.: НАН Украины, 2009. — 864 с.
3. Натрошвили Г.Р., [РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/2014) [https://er.knutd.edu.ua/bitstream > статья, 2014.](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/2014)
4. Седых Ю.А., Макаренко Т.А. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства // Интернет-журнал «Мир науки» 2015 №2 <http://mir-nauki.com/PDF/08KMN215.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
5. Тажимуратов Х., Гасанов Х. «Совершенствование бизнес-инфраструктуры – основа устойчивого развития», конференция «Вопросы развития инновационной экономики в агропромышленном комплексе», стр: 524-526, Самарканд, 25-26 марта 2021 г.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure>
7. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise // *Экономика и социум.* – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
8. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.* – 2018. – С. 13-17.
9. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy // *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development.* – 2022. – Т. 9. – С. 417-421.
10. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE // *International Finance and Accounting.* – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
11. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI // *International scientific and practical conference.* – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.
12. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY // *Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития.* – 2018. – С. 156.
13. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY // *Journal of Contemporary Issues in Business and Government.* – 2021. – Т. 2021.
14. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING // *International Scientific and Practical Conference World science.* – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.